

Pemuridan Paulus di Era Pandemi: Strategi Adaptasi Digital dan Implementasi di Perkantas Sulawesi Tengah

Rino G.M. Lamau¹, Pieter G.O. Sunkudon², Nyoman Mertayasa³

Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Palu ¹

Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Palu ²

Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Palu ³

rinolamau121@gmail.com

Histori

Submitted : 19 Oktober 2024

Reviewed : 26 Oktober 2024

Accepted : 02 November 2024

DOI

<https://doi.org/>

Deskripsi

Artikel ini merupakan proyek penelitian yang mengambil topik mengenai prinsip-prinsip pemuridan Rasul Paulus

Sitasi

Lamau, R. G., Sunkudon, P. G., & Mertayasa, N. (2024). Pemuridan Paulus di Era Pandemi: Strategi Adaptasi Digital dan Implementasi di Perkantas Sulawesi Tengah. *Jurnal ILUMINASI*, 2(2), 1–14. Retrieved from <https://ejurnal.stti-palu.ac.id/index.php/iluminasi/article/view/34>

Copyright

©2024. The Authors. Licensee: This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Abstract

This study explores the implementation of the Apostle Paul's discipleship principles in the Perkantas Central Sulawesi ministry during the COVID-19 pandemic. The pandemic disrupted many aspects of life, including church ministries, forcing a shift from in-person discipleship to digital platforms. This research aims to investigate how Small Group Leaders (PKK) adapted these discipleship strategies amidst the challenges posed by limited technology and virtual fatigue. Using a qualitative phenomenological approach, the study examines the experiences of six PKK members, highlighting their strategies and challenges in maintaining spiritual relationships and discipleship effectiveness. The results demonstrate that despite technical and relational difficulties, the discipleship process continued to thrive through digital innovations. The findings offer insights into how the Apostle Paul's principles can be applied in contemporary crises, contributing to future discipleship strategies in similar situations.

Keywords: Discipleship; Apostle Paul; Perkantas; COVID-19; Digital Adaptation.

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi implementasi prinsip-prinsip pemuridan Rasul Paulus dalam pelayanan Perkantas Sulawesi Tengah selama pandemi COVID-19. Pandemi menyebabkan disrupsi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pelayanan gereja, sehingga pemuridan yang biasanya dilakukan secara tatap muka harus beralih ke platform digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Pemimpin Kelompok Kecil (PKK) mengadaptasi strategi pemuridan di tengah keterbatasan teknologi dan kejenuhan virtual. Dengan pendekatan fenomenologi kualitatif, penelitian ini menggali pengalaman enam PKK, menyoroti strategi dan tantangan yang dihadapi dalam menjaga hubungan rohani dan efektivitas pemuridan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun menghadapi kesulitan teknis dan relasional, proses pemuridan tetap berkembang melalui inovasi digital. Temuan ini memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip Paulus dapat diterapkan dalam krisis kontemporer, serta kontribusi bagi strategi pemuridan di masa depan dalam situasi serupa.

Kata kunci: Pemuridan; Rasul Paulus; Perkantas; COVID-19; Adaptasi Digital.

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 telah menciptakan disrupsi besar-besaran dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam pelayanan gerejawi dan kegiatan rohani. Salah satu dampak terbesar dirasakan dalam pelayanan pemuridan, terutama di kalangan organisasi Kristen seperti Persekutuan Kristen Antar Universitas (Perkantas) di Sulawesi Tengah. Pemuridan, yang pada dasarnya merupakan proses bimbingan spiritual melalui pengajaran dan relasi antar pribadi, terpaksa harus beradaptasi dengan keterbatasan interaksi tatap muka dan bergeser ke format daring. Hal ini memunculkan tantangan baru, baik dari segi teknis maupun spiritual (Tatilu, 2022).

Dalam konteks Kekristenan, pemuridan merupakan inti dari amanat agung yang disampaikan oleh Yesus Kristus, sebagaimana tercantum dalam Matius 28:19-20, di mana Ia memerintahkan murid-murid-Nya untuk "memuridkan segala bangsa." Pemuridan tidak hanya sekadar proses pengajaran intelektual, tetapi mencakup transformasi hidup yang menuntut hubungan erat antara guru dan murid serta penanaman nilai-nilai Kerajaan Allah (Douglas, 1996; Hull, 2010). Rasul Paulus menjadi contoh utama dalam praktik pemuridan di abad pertama, di mana ia memuridkan orang-orang seperti Timotius dan Titus dengan ketekunan dalam pengajaran, teladan hidup, dan relasi personal yang mendalam (Tatilu, 2022).

Namun, pandemi COVID-19 mengubah lanskap pelayanan pemuridan secara drastis. Peralihan ke platform digital seperti Zoom, Google Meet, dan WhatsApp memberikan kemudahan dalam menjaga hubungan antara pemimpin kelompok kecil (PKK) dan anggotanya, tetapi juga menciptakan tantangan baru seperti keterbatasan akses internet, kelelahan akibat interaksi virtual, dan kurangnya kedalaman dalam relasi rohani (Hasibuan, 2021). Menurut Barton (2015), krisis semacam ini memberikan kesempatan bagi pemimpin rohani untuk mengembangkan kapasitas kepemimpinan spiritual mereka, terutama dalam hal memperkuat jiwa dan karakter para murid.

Sebagaimana diungkapkan oleh McCallum dan Lowery (2015), pemuridan merupakan proses yang tidak hanya berfokus pada pengajaran doktrin, tetapi juga pada penanaman nilai-nilai spiritual melalui hubungan yang erat antara pemimpin dan murid. Hubungan ini memainkan peran penting dalam memastikan pertumbuhan spiritual yang seimbang dan berkelanjutan, terutama di masa krisis global seperti pandemi. Oleh karena itu, proses pemuridan yang dilakukan secara virtual di tengah pandemi ini harus beradaptasi dengan berbagai hambatan yang ada, sembari tetap mempertahankan esensi dari relasi rohani yang mendalam (McCallum & Lowery, 2015).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip pemuridan Rasul Paulus diterapkan dalam pelayanan Perkantas Sulawesi Tengah selama masa pandemi COVID-19. Fokus penelitian ini adalah bagaimana para Pemimpin Kelompok Kecil (PKK) mengimplementasikan strategi pemuridan di tengah tantangan pandemi dan bagaimana mereka beradaptasi dengan keterbatasan teknologi serta faktor-faktor eksternal lainnya. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali lebih dalam pengalaman para PKK, sesuai dengan metodologi yang diuraikan oleh Creswell (2018), yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap pengalaman individu dalam konteks tertentu.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana pemuridan dapat tetap berlangsung secara efektif meskipun dihadapkan pada kondisi yang penuh tantangan. Lebih dari itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi pemuridan di masa mendatang, terutama dalam situasi krisis yang serupa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada fenomenologi. Menurut Sugiyono (2013), penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang terjadi di lapangan. Pendekatan fenomenologi dipilih karena bertujuan untuk mendeskripsikan makna umum dari pengalaman individu terhadap suatu fenomena (Creswell, 2013). Dalam konteks penelitian ini, fenomena yang diteliti adalah implementasi pelayanan pemuridan Paulus di Perkantas Sulawesi Tengah selama masa pandemi COVID-19. Fenomenologi cocok untuk penelitian ini karena memungkinkan peneliti menggali pengalaman mendalam dari para Pemimpin Kelompok Kecil (PKK) mengenai bagaimana mereka menerapkan prinsip-prinsip pemuridan dalam kondisi krisis global.

Desain Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk memahami strategi dan adaptasi yang dilakukan oleh para PKK dalam situasi pandemi. **Desain fenomenologi deskriptif** digunakan untuk menggambarkan pengalaman hidup para partisipan dalam menghadapi dan mengatasi tantangan pemuridan secara virtual. Desain ini menuntut peneliti untuk menanggukkan semua asumsi (bracketing) dan fokus pada pengalaman subjektif dari partisipan (Moustakas, 1994). Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya untuk mendapatkan "esensi" dari pengalaman para PKK dalam upaya mereka untuk tetap melanjutkan pemuridan meskipun terdapat keterbatasan akibat pandemi (Creswell, 2013).

Lokasi dan Partisipan

Penelitian ini dilakukan di empat kota di Sulawesi Tengah, yaitu Palu, Poso, Tentena, dan Luwuk, yang merupakan wilayah pelayanan utama Perkantas Sulawesi Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kehadiran kelompok kecil (KTB) yang aktif di wilayah tersebut, sehingga dapat memberikan gambaran yang representatif mengenai implementasi pemuridan dalam konteks lokal yang beragam.

Pengambilan sampel menggunakan **teknik purposive sampling**, di mana peneliti memilih individu-individu yang memiliki pengalaman lebih dari tiga tahun dalam memimpin kelompok kecil dan dianggap mampu memberikan informasi yang diperlukan (Creswell, 2013).

Kriteria inklusi untuk partisipan meliputi: (1) Pemimpin Kelompok Kecil (PKK) di Perkantas Sulawesi Tengah; (2) Memiliki pengalaman lebih dari tiga tahun dalam memimpin kelompok kecil; (3) Terlibat aktif dalam pemuridan selama pandemi COVID-19.

Partisipan yang dipilih sebanyak enam orang, di mana jumlah ini dianggap mencukupi untuk memahami fenomena pemuridan di masa pandemi karena penelitian fenomenologi

umumnya menggunakan partisipan yang lebih sedikit namun terpilih secara intensif untuk menggali kedalaman pengalaman (Creswell, 2018).

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui **wawancara mendalam (deep interview)** dengan enam partisipan yang telah dipilih. Wawancara ini berfokus pada upaya yang dilakukan oleh para PKK dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip pemuridan Paulus selama pandemi COVID-19. Wawancara dilakukan secara daring melalui platform seperti Zoom dan Google Meet, dengan durasi rata-rata 60-90 menit per wawancara. Pertanyaan wawancara disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian, namun tetap fleksibel untuk berkembang sesuai dengan respons partisipan (Creswell, 2013).

Untuk menjaga validitas data, peneliti menggunakan **triangulasi metode**, yaitu mengkombinasikan wawancara dengan observasi virtual (mencermati interaksi para PKK di platform media sosial) serta studi dokumen (laporan kegiatan kelompok kecil selama pandemi) (Sugiyono, 2016). Triangulasi ini membantu memastikan bahwa data yang diperoleh konsisten dan dapat dipercaya.

Teknik Analisis Data

Proses analisis data mengikuti tahapan yang diusulkan oleh Creswell (2013), yang melibatkan beberapa langkah penting, yaitu: **Transkripsi Wawancara**: Setiap wawancara ditranskripsi secara verbatim untuk menjaga keakuratan data; **Pembacaan Menyeluruh**: Peneliti membaca transkrip secara mendalam untuk memahami keseluruhan konteks dan pengalaman partisipan; **Pengkodean**: Data kemudian dikodekan berdasarkan tema-tema yang muncul dari wawancara. Proses ini melibatkan identifikasi kata kunci, frasa, atau konsep penting yang berhubungan dengan implementasi pemuridan selama pandemi; **Pengembangan Tema**: Kode-kode yang telah diidentifikasi dikelompokkan ke dalam beberapa tema utama yang mencerminkan pengalaman dan upaya partisipan dalam menghadapi tantangan pemuridan selama pandemi; **Penafsiran Data**: Setiap tema ditafsirkan dengan menghubungkannya dengan teori dan literatur yang relevan, terutama yang berkaitan dengan model pemuridan Paulus dan tantangan dalam pelayanan rohani di tengah situasi krisis.

Peneliti menggunakan **validasi hasil penelitian** dengan melakukan **member checking**, yaitu memberikan hasil sementara kepada partisipan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan pengalaman mereka yang sebenarnya (Creswell, 2013).

Validitas dan Reliabilitas

Untuk memastikan validitas penelitian, peneliti menggunakan beberapa strategi, di antaranya: **Triangulasi**: Menggunakan berbagai metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi virtual, dan dokumen untuk meningkatkan keakuratan data; **Member Checking**: Melibatkan partisipan dalam proses validasi hasil untuk memastikan interpretasi peneliti akurat; **Konsistensi Kode**: Menggunakan dua peneliti independen untuk memeriksa konsistensi dalam pengkodean data.

Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada April dan Mei 2022. Analisis data dilakukan secara simultan dengan proses pengumpulan data, sehingga hasil akhir penelitian dapat segera

ditafsirkan setelah seluruh data terkumpul. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai strategi pemuridan di masa pandemi serta implikasinya bagi pertumbuhan pelayanan di Perkantas Sulawesi Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Teori

Pelayanan pemuridan merupakan inti dari pengajaran Yesus Kristus, dan memiliki peran penting dalam membentuk murid yang setia dan taat. Dalam konteks kekristenan, pemuridan bukan hanya sebatas proses pembelajaran intelektual, tetapi juga sebuah perjalanan transformasi hidup yang melibatkan pengajaran, teladan hidup, dan relasi yang mendalam antara guru dan murid. Istilah "murid" sendiri berasal dari kata Yunani "mathetes" yang berarti "seorang pembelajar" dan memiliki arti bahwa seorang murid adalah seseorang yang bersedia belajar dan mengikuti ajaran sang guru dengan kesungguhan hati (Hull, 2010).

Pemuridan telah menjadi praktik yang tumbuh subur dalam kehidupan orang Yahudi pada abad pertama. Pada masa itu, menjadi seorang murid berarti menyerap nilai-nilai hidup gurunya dan meniru cara hidupnya. Dalam kekristenan, pemuridan dianggap sebagai salah satu sarana utama untuk mencapai kedewasaan rohani dan kehidupan yang berbuah. Bill Hull (2010) menegaskan bahwa seorang murid Kristus adalah seseorang yang telah lahir baru dan terus bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus melalui proses pemuridan.

Pentingnya pemuridan ditegaskan oleh Yesus dalam perintah-Nya kepada murid-murid-Nya untuk "memuridkan segala bangsa" (Mat. 28:19). Pemuridan tidak hanya berfungsi sebagai perintah, tetapi juga merupakan sarana untuk menghasilkan murid-murid Kristus yang setia dan taat. Dennis McCallum dan Jessica Lowery (2015) menjelaskan bahwa pemuridan adalah proses pelatihan yang bertujuan untuk membawa seseorang kepada kedewasaan rohani, sementara Robby Gallaty (2013) menambahkan bahwa pemuridan adalah proses yang disengaja untuk memperlengkapi orang percaya dengan Firman Allah melalui relasi yang bertanggung jawab.

Pemuridan juga memiliki nilai strategis dalam pelayanan Kristen. Menurut Skeldon dan Waller (2018), jika sebuah pelayanan tidak disertai dengan pemuridan, maka kegiatan tersebut hanya akan menjadi aktivitas tanpa menghasilkan murid-murid Kristus yang sejati. Hal ini menunjukkan bahwa pemuridan adalah inti dari semua kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh gereja atau organisasi Kristen.

Dalam pelayanannya, Rasul Paulus menunjukkan teladan pemuridan yang kuat. Ia tidak hanya memberitakan Injil, tetapi juga secara pribadi membimbing dan mengajar murid-muridnya seperti Timotius. Paulus menekankan pentingnya pengajaran Firman Tuhan dan keteladanan hidup, sebagaimana dinyatakan dalam 2 Timotius 3:10, bahwa Timotius telah mengikuti ajaran, cara hidup, dan ketekunan Paulus dalam iman. Selain itu, dalam Kolose 1:28-29, Paulus menekankan bahwa tujuan dari pemuridan adalah membawa setiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus, yang berarti menjadi serupa dengan Kristus dalam segala aspek kehidupan (Sunkudon, 2023).

Pemuridan yang dilakukan oleh Paulus juga berfokus pada relasi personal yang mendalam antara pemimpin dan murid. Paulus selalu memberikan perhatian khusus kepada murid-muridnya, seperti yang terlihat dalam surat-suratnya kepada Timotius. Frits Oktavianus Tatilu (2016) mencatat bahwa Paulus memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Timotius, di mana ia tidak hanya memberikan pengajaran, tetapi juga memperhatikan kebutuhan fisik dan mental anak rohaninya tersebut.

Dalam konteks pelayanan Perkantas Sulawesi Tengah, prinsip-prinsip pemuridan Paulus ini diadopsi dan diterapkan dalam upaya membentuk murid-murid Kristus yang sejati. Meskipun pandemi COVID-19 telah menimbulkan tantangan yang signifikan, Perkantas Sulawesi Tengah tetap berupaya melanjutkan pemuridan dengan memanfaatkan teknologi dan menyesuaikan metode-metode yang ada. Pelayanan pemuridan ini mencerminkan relevansi dan fleksibilitas dari model pemuridan yang diajarkan oleh Paulus dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi.

Penelitian ini menjawab pertanyaan utama: "Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemimpin Kelompok Kecil (PKK) di Perkantas Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip pemuridan Paulus selama masa pandemi COVID-19?" Berdasarkan hasil wawancara dengan enam partisipan, ditemukan enam tema utama yang mengungkap tantangan, strategi, dan hasil yang mereka capai dalam pelayanan pemuridan selama masa pandemi.

Gambaran Umum Pelayanan Pemuridan di Masa Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 telah memberikan tantangan besar bagi para Pemimpin Kelompok Kecil (PKK) di Perkantas Sulawesi Tengah. Pemuridan yang biasanya dilakukan secara tatap muka harus dialihkan ke platform digital seperti Zoom, Google Meet, dan WhatsApp. Solusi ini memungkinkan proses pemuridan tetap berlangsung, tetapi dihadapkan pada berbagai kendala. Beberapa tantangan yang sering muncul termasuk kualitas jaringan internet yang tidak stabil, terutama di daerah pedesaan, keterbatasan pulsa data, serta kejenuhan akibat interaksi yang terus-menerus melalui layar (Hasibuan, 2021). Selain itu, banyak kelompok kecil (KTB) yang kesulitan beradaptasi dengan metode daring, dan beberapa bahkan berhenti beroperasi.

Meskipun demikian, semangat PKK untuk terus memuridkan tetap tinggi. Mereka melakukan berbagai upaya agar pemuridan tetap berjalan, meskipun hasilnya tidak selalu optimal. Beberapa PKK menggunakan telepon dan chat sebagai alternatif untuk tetap menjaga hubungan dengan anggota kelompok mereka dan melanjutkan proses pemuridan secara virtual (MG, 2022; TN, 2022).

Tema Utama 1: Perhatian Personal kepada Anggota Kelompok Kecil

Memberikan perhatian personal kepada anggota kelompok kecil merupakan komponen penting dalam membangun dan mempertahankan hubungan yang erat antara PKK dan anggotanya. Dalam situasi pandemi, media sosial menjadi alat utama untuk menjaga hubungan ini. Para PKK menggunakan WhatsApp, Facebook, dan Instagram untuk berkomunikasi dengan anggota kelompok, menanyakan kabar studi, serta kondisi keluarga.

Melalui cara ini, mereka dapat mengetahui kondisi mental dan spiritual anggota yang mungkin tersembunyi di balik interaksi daring (RR, 2022; YL, 2022).

Selain komunikasi, perhatian juga diwujudkan dalam bentuk doa. Para PKK secara rutin mendoakan anggota kelompok mereka, baik secara pribadi maupun bersama dalam pertemuan virtual. Doa menjadi sarana utama untuk mendukung anggota menghadapi tantangan pandemi, seperti masalah kesehatan atau kesulitan akademis (MB, 2022; LR, 2022). Beberapa PKK bahkan memberikan bantuan materi seperti makanan atau obat-obatan ketika anggota mereka membutuhkannya (YL, 2022; TN, 2022). Ini menunjukkan bahwa perhatian yang diberikan tidak hanya bersifat spiritual tetapi juga mencakup kebutuhan fisik dan emosional.

Tema Utama 2: Menolong Anggota Kelompok Memahami Firman Tuhan

Pengajaran Firman Tuhan tetap menjadi fokus utama dalam pemuridan, meskipun dilakukan secara daring. Para PKK berusaha semaksimal mungkin untuk tetap mengajarkan Firman Tuhan melalui pertemuan virtual. Mereka menggunakan berbagai platform seperti Zoom atau Google Meet untuk mengadakan pertemuan KTB (YL, 2022). Namun, tantangan dalam bentuk keterbatasan interaksi sering muncul, di mana beberapa anggota kelompok kurang berpartisipasi aktif atau mengalami kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan (LR, 2022).

Beberapa PKK mengatasi kendala ini dengan lebih kreatif. Mereka mengirimkan renungan singkat atau video pengajaran Firman Tuhan melalui WhatsApp atau platform media sosial lainnya (TN, 2022; MB, 2022). Mereka juga menyesuaikan materi pengajaran dengan kebutuhan anggota kelompok, seperti membahas tema-tema yang relevan dengan kondisi saat itu, misalnya pengharapan di tengah krisis atau pentingnya iman dalam menghadapi pandemi (YL, 2022).

Tema Utama 3: Memberitakan Pribadi Yesus

Memberitakan Injil dan mengajarkan tentang Yesus tetap menjadi prioritas utama dalam pemuridan, meskipun di tengah pandemi. Para PKK sadar bahwa tujuan utama pemuridan adalah untuk mengenalkan Yesus kepada anggota kelompok mereka dan membantu mereka untuk menghidupi iman mereka di dalam Kristus. Seluruh partisipan berusaha untuk terus mengarahkan anggota kelompok kepada Yesus sebagai sumber kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup (MG, 2022; TN, 2022).

Selain melalui pengajaran formal, beberapa PKK juga membagikan pengalaman pribadi mereka bersama Kristus sebagai kesaksian hidup. Pengalaman-pengalaman ini digunakan untuk memotivasi anggota kelompok agar tetap setia dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari (RR, 2022; YL, 2022).

Tema Utama 4: Kendala dalam Proses Pemuridan

Kendala yang dihadapi oleh para PKK selama pandemi cukup signifikan. Salah satu kendala terbesar adalah kualitas jaringan internet yang buruk, terutama bagi anggota kelompok yang tinggal di daerah pedesaan. Hal ini menghambat proses pertemuan KTB secara daring (MG,

2022; MB, 2022). Beberapa PKK beralih ke metode teleconference untuk mengatasi masalah ini, meskipun metode ini juga memiliki keterbatasan (TN, 2022).

Selain kendala teknis, kejenuhan juga menjadi tantangan besar. Banyak anggota kelompok dan PKK mengalami kelelahan mental akibat interaksi yang terbatas pada layar. Kejenuhan ini mengurangi motivasi anggota kelompok untuk berpartisipasi aktif dalam pemuridan (LR, 2022; YL, 2022). Selain itu, beberapa PKK menghadapi kesulitan dalam menegur atau menasihati anggota kelompok karena konflik pribadi dan karakter yang menghindari konfrontasi (TN, 2022; RR, 2022).

Tema Utama 5: Tujuan Pemuridan

Para PKK memiliki tujuan yang jelas dalam proses pemuridan, yaitu membantu anggota kelompok menjadi murid Kristus yang dewasa, mampu memuridkan orang lain, dan memahami panggilan hidup mereka. Tujuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip pemuridan yang diajarkan oleh Rasul Paulus, yang menekankan pentingnya pertumbuhan spiritual dan multiplikasi murid (YL, 2022; MB, 2022).

Untuk mencapai tujuan ini, para PKK melakukan pengajaran terstruktur, pendampingan personal, serta penguatan visi pemuridan kepada anggota kelompok mereka. Beberapa PKK juga mendorong anggota kelompok untuk memuridkan orang lain sebagai bagian dari panggilan hidup mereka (LR, 2022; MG, 2022).

Tema Utama 6: Menolong Anggota Mengalami Perubahan Hidup

Perubahan hidup adalah salah satu indikator utama dari keberhasilan pemuridan. Para PKK berupaya menolong anggota kelompok mereka mengalami perubahan ini dengan berbagai cara, seperti melatih disiplin rohani melalui proyek ketaatan (MG, 2022; MB, 2022). Proyek ini dirancang untuk membantu anggota kelompok menerapkan pelajaran dari Firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, para PKK juga mendorong anggota kelompok untuk membangun hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan melalui doa dan refleksi pribadi. Mereka juga membagikan pengalaman pribadi tentang bagaimana Tuhan telah bekerja dalam hidup mereka untuk memberikan motivasi dan teladan bagi anggota kelompok (TN, 2022; RR, 2022).

Diskusi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip pemuridan Paulus dapat diterapkan dengan sukses meskipun di tengah krisis seperti pandemi COVID-19. Meskipun dihadapkan pada berbagai kendala, para PKK di Perkantas Sulawesi Tengah tetap menunjukkan komitmen tinggi untuk melanjutkan pemuridan. Penekanan pada perhatian personal, pengajaran Firman Tuhan, dan pemberitaan tentang Yesus semuanya berperan penting dalam menjaga proses pemuridan tetap berjalan di tengah keterbatasan.

Tantangan teknis seperti jaringan internet yang buruk dan kejenuhan dari interaksi daring memang menghambat proses, namun inovasi dalam penggunaan media sosial, teleconference, dan pendekatan kreatif lainnya menunjukkan bahwa pemuridan dapat terus

berkembang dengan penyesuaian yang tepat. Temuan ini sejalan dengan teori-teori tentang pemuridan yang menekankan pentingnya fleksibilitas dan inovasi dalam menghadapi perubahan konteks sosial dan budaya (Hull, 2010).

IMPLIKASI TEOLOGIS

Pandemi COVID-19 telah membawa dampak signifikan bagi kehidupan rohani umat Kristen, termasuk dalam hal pemuridan. Dalam konteks gereja modern, pemuridan mengalami tantangan dan perubahan besar akibat krisis ini, namun dari sudut pandang teologis, krisis ini juga membuka peluang untuk memperkuat kedewasaan rohani dan menciptakan model pemuridan baru yang lebih relevan dengan zaman. Refleksi teologis terhadap fenomena ini mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana tantangan eksternal, seperti pandemi, dapat menjadi alat Tuhan untuk memurnikan iman dan memperdalam hubungan dengan-Nya.

Salah satu prinsip utama dari teologi Paulus yang dapat diterapkan dalam konteks kontemporer adalah pentingnya **ketekunan dalam menghadapi penderitaan** (Rm. 5:3-5). Paulus menekankan bahwa penderitaan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan menghasilkan karakter yang teruji, yang pada akhirnya membawa kepada pengharapan yang tidak mengecewakan. Dalam situasi pandemi, di mana para Pemimpin Kelompok Kecil (PKK) dan anggota kelompok kecil dihadapkan pada berbagai tantangan seperti keterbatasan teknologi dan kejenuhan spiritual, ketekunan menjadi fondasi penting dalam menjalankan pemuridan. Penderitaan yang dialami selama krisis ini dapat menjadi sarana untuk memperdalam iman, memperkuat komitmen terhadap panggilan Allah, dan membangun karakter rohani yang lebih matang.

Pandemi juga menyoroti **fleksibilitas dalam metode pemuridan**, yang dapat dianggap sebagai bentuk aplikasi dari teologi Paulus tentang **menjadi segala sesuatu bagi semua orang** (1 Kor. 9:22). Paulus mengajarkan pentingnya menyesuaikan diri dengan konteks budaya dan situasi tanpa mengorbankan kebenaran Injil. Dalam konteks ini, para PKK di Perkantas Sulawesi Tengah mencontohkan prinsip tersebut dengan mengadaptasi metode pemuridan ke dalam platform digital, menunjukkan fleksibilitas tanpa kehilangan esensi dari pengajaran dan pembinaan rohani. Fleksibilitas ini mencerminkan bahwa gereja modern harus siap menghadapi perubahan global yang cepat, termasuk perkembangan teknologi dan perubahan sosial, dengan tetap menjaga kebenaran teologis sebagai fondasinya.

Selain itu, teologi Paulus tentang **hubungan yang mendalam antara pemimpin dan murid** (1 Tes. 2:7-8) juga menemukan relevansinya dalam situasi pandemi. Dalam surat-suratnya, Paulus menggambarkan bagaimana ia memperlakukan jemaat seperti seorang ibu yang merawat anak-anaknya, memberikan bukan hanya Injil Allah tetapi juga hidupnya sendiri. Prinsip ini diterapkan oleh para PKK yang, meskipun dibatasi oleh interaksi virtual, tetap berusaha menunjukkan perhatian personal yang mendalam kepada adik-adik kelompok kecil mereka. Dengan demikian, pandemi memberikan kesempatan bagi gereja untuk menekankan kembali pentingnya hubungan personal yang mendalam dalam proses pemuridan, terlepas dari medium yang digunakan.

Dari perspektif eskatologis, pandemi juga dapat dilihat sebagai pengingat bahwa kehidupan di dunia ini bersifat sementara dan penuh ketidakpastian. Ini selaras dengan ajaran Paulus tentang **pengharapan eskatologis** (Rm. 8:18-25), yang mengarahkan umat percaya untuk melihat melampaui penderitaan duniawi dan menantikan penggenapan rencana Allah dalam Kristus. Selama pandemi, banyak individu yang menghadapi ketakutan dan ketidakpastian, tetapi melalui proses pemuridan, mereka diajarkan untuk menempatkan pengharapan mereka bukan pada situasi dunia yang berubah-ubah, melainkan pada Allah yang tidak berubah. Pemuridan selama pandemi memberi kesempatan untuk mengajarkan esensi dari harapan Kristen, yang berpusat pada janji keselamatan dan pemulihan di dalam Kristus.

Terakhir, prinsip **multiplikasi murid** yang diajarkan Paulus dalam 2 Timotius 2:2, di mana ia memerintahkan agar pengajaran yang telah diterima disampaikan kepada orang-orang lain yang dapat mengajarkan orang lain lagi, tetap relevan dalam konteks pandemi. Meskipun ada keterbatasan dalam interaksi fisik, pandemi justru menegaskan pentingnya membentuk murid yang mandiri secara rohani dan mampu memuridkan orang lain, terlepas dari keadaan eksternal. Model pemuridan daring yang berkembang selama pandemi mungkin akan terus menjadi bagian dari strategi gereja untuk memuridkan lebih banyak orang di masa depan, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

Secara keseluruhan, pandemi COVID-19 memberikan kesempatan bagi gereja modern untuk merefleksikan kembali cara mereka melakukan pemuridan, menyesuaikannya dengan perubahan global, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip teologi yang tidak berubah. Teologi Paulus memberikan panduan yang relevan dalam menghadapi krisis ini, mulai dari ketekunan dalam penderitaan hingga fleksibilitas dalam metode, serta penekanan pada hubungan personal dan pengharapan eskatologis. Dengan demikian, pemuridan selama pandemi tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga peluang bagi gereja untuk memperbarui cara mereka membina murid yang tangguh dan dewasa secara rohani.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip pemuridan Rasul Paulus diterapkan oleh Pemimpin Kelompok Kecil (PKK) di Perkantans Sulawesi Tengah selama pandemi COVID-19. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa meskipun pandemi menciptakan tantangan signifikan, seperti keterbatasan teknologi dan interaksi tatap muka, para PKK berhasil mengatasi hambatan tersebut dengan berbagai strategi adaptif dan inovatif. Kendala-kendala seperti kualitas jaringan internet yang tidak stabil, kejenuhan akibat interaksi daring, serta kesulitan menjaga kedalaman relasi spiritual tidak menghentikan proses pemuridan, melainkan memotivasi PKK untuk beradaptasi dan tetap menjaga kontinuitas pelayanan mereka.

Salah satu keberhasilan utama dari pemuridan di masa pandemi adalah adaptasi digital. Meskipun pertemuan fisik tidak memungkinkan, PKK mampu menggunakan platform digital seperti Zoom, WhatsApp, dan Google Meet untuk melanjutkan kegiatan pemuridan. Ini menunjukkan fleksibilitas yang tinggi dalam memanfaatkan teknologi untuk tetap menjaga hubungan dengan anggota kelompok kecil. Namun, kendala teknis yang dihadapi, seperti

koneksi internet yang buruk, menekankan pentingnya pendekatan yang lebih kontekstual dalam pelayanan daring. Di tengah keterbatasan ini, PKK menunjukkan komitmen kuat, sebagaimana dicontohkan oleh Paulus dalam pelayanannya, untuk tetap menjadi segala sesuatu bagi semua orang guna memenangkan sebanyak mungkin orang.

Fleksibilitas yang ditunjukkan oleh PKK juga tercermin dalam perhatian personal yang tetap terjaga meskipun melalui interaksi virtual. Para PKK tetap menjalin komunikasi personal dengan anggota kelompok, baik melalui pesan singkat maupun doa bersama secara daring. Mereka memastikan bahwa anggota kelompok tidak hanya didukung secara spiritual, tetapi juga diperhatikan secara emosional dan bahkan fisik, misalnya melalui bantuan materi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun interaksi fisik terbatas, esensi relasi personal yang menjadi inti dari pemuridan Paulus tetap dapat dipertahankan.

Lebih lanjut, inovasi juga menjadi kunci dalam menghadapi tantangan pandemi. Para PKK melakukan berbagai upaya kreatif seperti pengiriman renungan harian melalui media sosial dan mempersingkat durasi pertemuan daring untuk mengurangi kejenuhan. Inovasi ini mencerminkan kemampuan para PKK untuk menyesuaikan metode pemuridan mereka dengan kebutuhan anggota kelompok, seraya tetap menjaga fokus pada pertumbuhan spiritual mereka. Hal ini selaras dengan prinsip Paulus yang menekankan pentingnya fleksibilitas dalam penyampaian ajaran, yang berfokus pada transformasi spiritual yang berkelanjutan.

Meskipun dilakukan secara daring, proses pemuridan tetap menghasilkan perubahan hidup yang signifikan di kalangan anggota kelompok kecil. PKK berhasil memfasilitasi proyek-proyek disiplin rohani yang membantu anggota kelompok menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa meskipun metode pemuridan harus diadaptasi karena pandemi, tujuan utamanya, yaitu membawa setiap orang kepada kedewasaan rohani, tetap dapat tercapai. Dalam situasi ini, ketekunan PKK dalam membimbing dan mendampingi anggota kelompok sangat berperan dalam menciptakan perubahan hidup yang nyata.

Keseluruhan hasil penelitian ini menegaskan bahwa prinsip-prinsip pemuridan Paulus sangat relevan dan dapat diterapkan dalam konteks krisis global seperti pandemi COVID-19. Para PKK berhasil menunjukkan bahwa dengan fleksibilitas, inovasi, dan perhatian personal yang berkelanjutan, proses pemuridan dapat tetap berlangsung efektif, meskipun dihadapkan pada tantangan besar. Fleksibilitas dalam metode dan perhatian terhadap pertumbuhan spiritual menjadi kunci dalam menjaga kesinambungan pelayanan, serta memastikan bahwa relasi spiritual dan perubahan hidup tetap tercapai.

Secara praktis, penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pengembangan model pemuridan digital yang lebih terstruktur untuk menghadapi situasi krisis di masa depan. Meskipun teknologi digital memudahkan proses pemuridan, perhatian personal tetap harus menjadi fokus utama dalam menjaga hubungan yang mendalam dengan anggota kelompok. Oleh karena itu, gereja dan organisasi Kristen harus terus mengeksplorasi cara-cara kreatif dalam menjaga keseimbangan antara penggunaan teknologi dan relasi personal. Di masa depan, inovasi dalam pemuridan digital dapat dikembangkan lebih jauh sebagai bagian dari

strategi pelayanan yang responsif terhadap tantangan global, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip teologi yang tidak berubah.

REFERENSI

Alkitab

Lembaga Alkitab Indonesia. (2018). *Alkitab*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.

Zondervan. (2011). *The New International Version Study Bible*. Grand Rapids, MI: Zondervan.

Ensiklopedi/Kamus

Douglas, J. D. (Ed.). (1996). *Ensiklopedi Alkitab Masa Kini A-L*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF.

Douglas, J. D. (Ed.). (1996). *Ensiklopedi Alkitab Masa Kini M-Z*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF.

KBBI. (2022). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Diakses dari <http://artikatakbbi.com>, 13 Juni 2022.

Buku-Buku

Addison, S. (2014). *Gerakan-gerakan yang mengubah dunia* (Paksi Ekanto Putro, Penerj.). Surabaya: Literatur Perkantas Jawa Timur.

Anggaran Rumah Tangga Perkantas. (2014). *Anggaran Rumah Tangga Perkantas*. Jakarta: Perkantas.

Barton, R. H. (2015). *Memperkuat jiwa kepemimpinan Anda* (Paksi Ekanto Putro, Penerj.). Surabaya: Literatur Perkantas Jatim.

Bock, D. L., & Amstrong, J. J. (2021). *Virtual Reality Church* (Wenas Kalangit, Penerj.). Jakarta: Literatur Perkantas.

Bonhoeffer, D. (2016). *Hidup bersama membangun komunitas berbagi* (Yunita Harahap & Gracia Marcia Balthazar, Penerj.). Jakarta: Literatur Perkantas (PT. Suluh Cendekia).

Bridges, J. (2009). *Hidup yang berbuah* (Samuel Tumanggor, Penerj.). Bandung: Pionir Jaya.

Candra, B. (n.d.). *True and simple life for Christian*. Tangerang: LIFEMEDIA Anugerah Pratama.

Coleman, R. (2018). *Rencana pelayanan Kristus untuk menjangkau dunia* (Okdriati S. Handoyo, Penerj.). Yogyakarta: Penerbit Katalis.

Creswell, J. W. (2018). *Penelitian kualitatif dan desain riset* (Ahmad Lintang Lazuardi, Penerj.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Cron, I. M., & Stabile, S. (2018). *Perjalanan Enneagram untuk mengenal diri*. Surabaya: Literatur Perkantas Jatim.

Dodson, J. K. (2012). *Pemuridan yang berpusatkan Injil* (Agustian Sutrisno, Penerj.). Jakarta: Literatur Perkantas (PT. Suluh Cendekia).

Douglas, J. D. (Ed.). (1996). *Ensiklopedi Alkitab Masa Kini A-L*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF.

Drane, J. (2005). *Memahami Perjanjian Baru, pengantar historis-teologis*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.

Eims, L. (2010). *Pemuridan seni yang hilang* (Susi Wiriadinata, Penerj.). Bandung: Lembaga Literatur Baptis (Yayasan Baptis Indonesia).

- Fatchan, H. A. (2013). *10 langkah-langkah penelitian kualitatif pendekatan konstruksi dan fenomenologi metode penelitian kualitatif*. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang.
- Fee, G. D. (2011). *Eksegesis Perjanjian Baru* (Andreas Hauw, Penerj.). Malang: Literatur SAAT.
- Fellowship Of Evangelical Student. (2009). *Vision and continuity in our time*. Singapore: Fellowship Of Evangelical Student.
- _____. (2009). *Why study? Exploring the face of God in the academy*. Singapore: Fellowship Of Evangelical Student.
- Guthrie, D. (2003). *Teologi Perjanjian Baru (Jil. 2)* (Jan S. Aritonang, Penerj.). Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Hull, B. (2012). *Memilih hidup serupa Yesus* (Paksi Ekanto Putro, Penerj.). Surabaya: Literatur Perkantas Jawa Timur.
- _____. (2012). *Panduan lengkap pemuridan*. Yogyakarta: Yayasan Gloria.
- Idleman, K. (2012). *Bukan seorang penggemar* (Selviya H. Mannuputty, Penerj.). Surabaya: Literatur Perkantas Jawa Timur.
- _____. (2019). *Jangan menyerah* (Paksi Ekanto Putro, Penerj.). Surabaya: Literatur Perkantas Jawa Timur.
- Keller, T. (2018). *Allah-Allah palsu*. Surabaya: Literatur Perkantas Jawa Timur.
- King, M. (2019). *Pelayanan yang berpusatkan kehadiran, panduan formasi spiritual kaum muda* (Purwati, Penerj.). Jakarta: Literatur Perkantas.
- Lamb, R. (2011). *Menjadi murid Yesus di kehidupan nyata* (Bintang Sinulingga & Ester Sinulingga, Penerj.). Jakarta: Literatur Perkantas.
- McCallum, D., & Lowery, J. (2015). *Pemuridan organik* (Tyas Utami, Penerj.). Surabaya: Literatur Perkantas Jawa Timur.
- Ogden, G. (2014). *Pemuridan yang mengubah*. Surabaya: Literatur Perkantas Jawa Timur.
- Osborne, G. R. (2012). *Spiral hermeneutika: Pengantar komprehensif bagi penafsiran Alkitab*. Surabaya: Momentum.
- Pilipus, A. (2009). *Membangun dinamika kelompok kecil*. Bandung: Mitra Pustaka.
- Platt, D. (2014). *Ikutlah Aku* (Paksi Ekanto Putro, Penerj.). Surabaya: Literatur Perkantas Jawa Timur.
- _____. (2016). *Mengikuti Yesus tak peduli berapa pun harganya* (Paksi Ekanto Putro, Penerj.). Surabaya: Literatur Perkantas Jawa Timur.
- _____. (2017). *Radikal bersama* (Paksi Ekanto Putro, Penerj.). Surabaya: Literatur Perkantas Jatim.
- Pratt, R. L. (2019). *Dirancang bagi kemuliaan* (Yvonne Potalangi, Penerj.). Surabaya: Momentum (Momentum Christian Literature).
- Pujileksono, S. (2015). *Metode penelitian komunikasi kualitatif*. Malang: Kelompok Intrans Publishing.
- Rasyid, E. R. (2016). *Metode penelitian kualitatif akuntansi*. Jakarta: Yayasan Rumah P

Sunkudon, P. G. O. (2023). *Pilar-pilar kokoh penopang gereja: Prinsip pertumbuhan gereja dari surat Kolose*. Sigi, Sulawesi Tengah: Feniks Muda Sejahtera.

Jurnal

Gopalakrishnan, S. (2012). Impact of online discussions on students learning: A social presence perspective. *Journal of Distance Education*, 26(3), 121-135.